

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913176>
УДК 101:1:316.614

ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К.Д. Трунова, М.Д. Сычёв,
студенты 2 курса, напр. «Программная инженерия»

Г.М. Кириллов,
д.ф.н. доц.,
ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: В статье рассматривается философия сестринского дела во время Великой Отечественной войны. Данная работа иллюстрирует, как философия сестринского дела пронизывает деятельность медицинского персонала даже в самых сложных временах. Она также подчеркивает важность и значимость философии сестринского дела во время войны. В статье отражены взгляды известных философов по данной теме. Приводятся примеры самоотверженной работы медсестер во время войны, подчеркивая их значительный вклад в спасение жизней и высокие идеалы философии сестринского дела.

Ключевые слова: философия, сестринское дело, война, поддержка, забота

PHILOSOPHY OF NURSING DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

K.D. Trunova, M.D. Sychev,
2nd year student, direction "Software Engineering"

G.M. Kirillov,
doctor of philosophy, associate professor,
PSU,
Penza

Annotation: The article examines the philosophy of nursing during the Great Patriotic War. This work illustrates how the philosophy of nursing permeates the activities of medical personnel even in the most difficult times. She also emphasizes the importance and significance of the philosophy of nursing during the war. The article reflects the views of famous philosophers on this topic. Examples of the selfless work of nurses during the war are given, emphasizing their significant contribution to saving lives and the high ideals of the philosophy of nursing.

Keywords: philosophy, nursing, war, support, care

Философия представляет собой особую форму духовной деятельности, занимающуюся анализом и решением важных вопросов, которые связаны с мировоззрением, формированием целостной концепции о мире и роли человека в нем. Она представляет собой специфический тип мышления, включающий эмоциональное отношение и систему мировых воззрений [1].

Истоки философии медицины уходят в глубокую древность, особенно в Древнюю Грецию. Греческий философ Эпикур выразил свою мысль о том, что и медицина, и философия несут смысл, только если они способны восстанавливать и поддерживать физическое и духовное здоровье человека соответственно [2]. Представитель Нового времени Фрэнсис Бэкон выразил свою мысль следующим образом: «Медицина, не основанная на философии, не может быть надежной» [3].

Однако в медицине есть самостоятельная отрасль – сестринское дело. Первоначальное определение сестринского дела было предложено великой медицинской сестрой Флоренс Найтингейл. В ее известных «Записках об уходе», написанных в 1859 году, она говорила, что сестринское дело – это применение окружающей среды пациента с целью способствовать его выздоровлению [4]. Философия сестринского дела состоит в том, чтобы способствовать сохранению и восстановлению здоровья больных, а также поддерживать их моральное состояние. Данная философия является одним из ключевых аспектов медицинской практики и имеет особое значение в любое время. Гиппократ не упустил из виду эту отрасль и заложил теоретические основы как для врачебной, так и для сестринской

практики. Древнегреческий врач особо подчеркнул важность ухода за больными, осознавая влияние окружающей среды на состояние здоровья. Он разработал принципы взаимоотношений между медицинскими работниками и пациентами, а также предложил основные идеи медицинской этики [5].

Активисты города Сурска уделяли большое внимание проекту, посвященному военному эвакогоспиталю №3422 и его работникам. Изучив эту работу, мы были поражены невероятным усердием медицинского персонала, который без устали заботился о больных, вселял надежду на выздоровление раненым. Это трепетное отношение, стремление помочь людям натолкнуло нас на подробное изучение философии сестринского дела во время Великой Отечественной войны [6].

Великая Отечественная война, которая охватила Советский Союз с 1941 по 1945 год, стала одним из самых сложных испытаний для народа и страны. В условиях массового разрушения, нехватки ресурсов и огромного числа раненых и больных, сестры боевого фронта играли невероятно важную роль. Их работа заключалась не только в оказании медицинской помощи, но и в поддержке духа солдат, а также в создании комфортной атмосферы в тяжелейшие времена.

Философия сестринского дела в это время претерпела значительные изменения. Если до войны основной задачей медсестер было обеспечение эффективной медицинской помощи раненым, то в годы боевых действий главной задачей стали психологические аспекты. Сестры – бригадирки стали особыми фигурами – лидерами и организаторами всего процесса лечения, придающими значительное значение психологическому состоянию больных. Они умели поддержать и поднять настроение даже в самых тяжелых ситуациях, что помогало пациентам справиться с болезнью и стремиться к выздоровлению [7, 8].

Одним из примеров такой самоотверженной работы является работа медицинского эвакогоспиталя №3422, располагавшегося в стенах Сурской средней школы [9]. Медсестры милосердия, несмотря на недостаточное питание в те годы, активно сдавали свою кровь для раненых фронтовиков. В архивах музея г. Сурска также хранятся документы, подтверждающие эти факты: донорская книжка младшей

медсестры Грундяевой Марии Семеновны и донорская книжка медсестры Морозовой В.И. В период с 1943 по 1945 год медсестра Морозова сдала кровь 25 раз [10].

Эти примеры являются наглядным подтверждением идеалов философии сестринского дела. Во время войны медсестры не только оказывали медицинскую помощь и уход за ранеными, но и активно жертвовали своими ресурсами ради спасения жизней. Их самоотверженность и отвага стали неотъемлемой частью философии сестринского дела, которая стремится к высшей ценности – заботе о человеческой жизни.

Мы поражены, как философия сестринского дела пронизывает деятельность медицинского персонала даже в самых сложных временах, таких как военный период. Она стимулирует медсестер быть не только экспертами в области здравоохранения, но и носителями духовных ценностей, готовыми приложить все усилия для спасения человеческих жизней. Это подчеркивает важность и высокое значение философии сестринского дела во время войны и в целом в медицинском сообществе.

День и ночь медсестры производили перевязки ран у фронтовиков. Ветеран войны А. Галушкин, который в 1942 году получил тяжелые раны и был направлен в эвакогоспиталь № 3422 из фронтового госпиталя, вспоминал ласковые и тихие слова, произносимые медицинскими сестрами во время перевязки: "Потерпи, родной, мы скоро закончим, и тебе станет легче". А также осталось в памяти ветерана, как весь медицинский персонал проявлял огромную заботу и сердечность по отношению к раненым, подходил к ним с душевностью и материнской заботой. Их главной целью было быстрое выздоровление и скорейшее возвращение на фронт [6].

Не зря основательница сестринского дела, Флоренс Найтингейл, часто говорила о том, что во время военных конфликтов сестринское дело требует от нас превышения самих себя, развития навыков альтруизма и способности принимать сложные решения на основе этических принципов [3]. Эти слова отражают философию сестринского дела, особенно в контексте военных действий.

Список литературы

- [1] Предмет философии. Специфика философского знания. // Студопедия: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://studopedia.ru/14_68218_predmet-filosofii-spetsifika-filosofskogo-znaniya.html?ysclid=lqnsj8sgr960149674 (дата обращения: 10.12.2023).
- [2] Эпикур. Письма Эпикура. Перевод Соболевского С.И.
- [3] Фрэнсис Бэкон Новый органон [Текст] / Фрэнсис Бэкон – 1620.
- [4] Флоренс Найтингейл Записки об уходе / Флоренс Найтингейл. – Лондон: Харрисон, 59, Пэлл-Мэлл, книготорговец королевы, 1860. 83 с.
- [5] Гиппократ "О природе человека" / Гиппократ –. – Москва: Гос. изд-во биол. и мед. лит-ры, 1936. 193-211 с.
- [6] Маслов П.П. Судьбы наши...: Воспоминания / Петр Маслов; [Предисл. В.Б. Попова]. – Сурск: Б.и., 1999. 270 с.
- [7] История сестринского дела. Философия сестринского дела // Лекции.Ком: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://lektsii.com/1-104274.html> (дата обращения: 12.12.2023).
- [8] Кузьмин М.К. Медицинские сестры в дни мира и войны [Текст] / М.К. Кузьмин // Медицинская сестра. – 1991. № 1. 34-36 с.
- [9] Казакова Л.В. В тылу героини не забыты: история эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Л.В. Казакова, К.В. Кривулин, В.М. Матюшин, С.Н. Мельников – Пенза: ПГУ, 2019. 414 с.
- [10] Архив школьного историко-краеведческого музея МБОУ СОШ г.Сурска.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Subject of philosophy. Specificity of philosophical knowledge. // Studiopedia: [site]. [Electronic resource] – URL: https://studopedia.ru/14_68218_predmet-filosofii-spetsifika-filosofskogo-znaniya.html?ysclid=lqnsj8sgr960149674 (access date: 12/10/2023).
- [2] Epicurus. Letters of Epicurus. Translation by Sobolevsky S.I.
- [3] Francis Bacon New Organon [Text] / Francis Bacon – 1620.
- [4] Florence Nightingale Notes on Care / Florence Nightingale. – London: Harrison, 59, Pall Mall, Queen's Bookseller, 1860. 83 pp.

[5] Hippocrates “On the Nature of Man” / Hippocrates – – Moscow: State. publishing house biol. and honey Literary, 1936. 193-211 p.

[6] Maslov P.P. Our destinies...: Memories / Peter Maslov; [Preface V.B. Popova]. – Sursk: B.I., 1999. 270 p.

[7] History of nursing. Philosophy of nursing // Lectures.Com: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://lektsii.com/1-104274.html> (access date: 12.12.2023).

[8] Kuzmin M.K. Nurses in days of peace and war [Text] / M.K. Kuzmin // Nurse. – 1991. No. 1. 34-36 p.

[9] Kazakova L.V. Heroes on the home front are not forgotten: the history of evacuation hospitals in the Penza region during the Great Patriotic War [Text] / L.V. Kazakova, K.V. Krivulin, V.M. Matyushin, S.N. Melnikov – Penza: PSU, 2019. 414 p.

[10] Archive of the school museum of history and local lore of the MBOU Secondary School of Sursk.

© К.Д. Трунова, М.Д. Сычёв, Г.М. Кириллов, 2023

Поступила в редакцию 11.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Трунова К.Д., Сычёв М.Д., Кириллов Г.М. Философия сестринского дела во время Великой Отечественной войны // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 85-90. URL: <https://ip-journal.ru/>